

Jesus Prometeu Que Voltaria no Primeiro Século?

Estudo sobre Mateus 10:23; 16:28 e 24:34

©Teodorus R. Guerreiro

1. Introdução.

Certas passagens no Evangelho de S. Mateus, têm sido frequentemente usadas por críticos para descreditar as palavras e profecias de Cristo sobre a sua segunda vinda. No entanto, defendemos que as palavras de Cristo são mal entendidas ou mesmo distorcidas deliberadamente com o fim de afirmar que Jesus não cumpriu o que prometeu aos Apóstolos.

O nosso intuito, é dissecar três versículos em Mateus 10:23; 16:28 e 24:34, que falam em particular sobre uma suposta promessa eminente da segunda vinda de Jesus, ainda durante o primeiro século. Existem de facto detalhes, aqui expostos que devem ser considerados nestas passagens com mais atenção por parte do leitor para melhor entender ao que realmente Cristo se referia.

Ao contrário daqueles que objectam, e isolam um texto com o propósito de criar um pretexto, estas passagens são interpretadas sempre à luz do resto do contexto Bíblico com o objectivo de abrir as Escrituras para melhor entender a sua mensagem.

2. Mateus 10:23.

“Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha (ἔωσ – heōs) o Filho do homem.”

Antes de Jesus, proferir estas palavras, o Senhor chama a si os doze (Mat 10:1), e dá-lhes poder, e comissiona-os a ir pregar a chegada do Reino dos céus (Mat 10:7). Dois pontos importantes que devem ser destacados:

i) Cristo adverte os apóstolos a não entrar nas cidades dos Samaritanos, e a não ir pelo caminho dos gentios (Mat 10:5).

ii) Qual é o propósito de Cristo usar a expressão ‘filho do homem’?

Este termo o ‘filho do homem’ (בַּר אֲנוּשׁ – bar enash), é retirado do livro do profeta Daniel, o qual se dirige ao Ancião de Dias (עֲתִיק יוֹמִין – ‘atiq yomin).

“Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem¹, e dirigiu-se (ἕως – heōs)² ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele.” (Dan 7:13)

Ao *filho do homem*, “foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem; o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído.” (Dan 7:14).

A partir destes textos em Daniel, vemos que as palavras de Jesus não são referentes à sua segunda vinda, mas sim a esta “vinda” para o Pai. Com isto em mente, entendemos que os Apóstolos, não iriam percorrer todas as cidades de Israel, até que esta profecia de Daniel fosse cumprida. A relevância de Jesus, de advertir explicitamente os discípulos a não entrarem nas cidades Samaritanas e a irem pelo caminho dos gentios, é a chave para entendermos que Jesus ainda não possuía este domínio sobre todos os povos³.

Só depois da morte e ressurreição de Cristo, é que ouvimos estas palavras a serem proferidas:

“E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto ide, ensinai todas as nações, baptizando-as em nome do Pai, e do filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Ámen.” (Mat 28:18-20)

Uma vez que Jesus cumpriu o seu ministério terreno, Ele agora retém o domínio que Lhe foi dado⁴. E, portanto Cristo, comissiona mais uma vez os seus discípulos a pregar, mas agora a todas as nações. Em suma, a *vinda* à qual Cristo

¹ Rashi que é geralmente considerado um dos principais exegetas bíblicos na Idade Média diz-nos que este ‘filho do homem’, é o Rei Messias. ([Rashi on Daniel 7:13](#)). Ver ainda Talmud Bavli Sanhedrin 98a, onde Daniel 7:13 é discutido como sendo uma referência ao Messias. ([Sanhedrin 98a:13](#)).

² LXX, Apostolic Bible Polyglot.

³ “E ele [Jesus], respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel.” (Mateus 15:24).

⁴ Ver Lucas 1:33; Daniel 7:27.

faz referência em Mateus 10:23 é cumprida em Mateus cap. 28, pelo facto de receber todo o poder no céu e na terra antes dos apóstolos terem percorrido todas as cidades de Israel.

3. Mateus 16:28.

“Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão de modo nenhum provarão a morte até que vejam vir o Filho do homem no seu reino.”

Os Evangelhos sinópticos, relatam este evento⁵, e todos respondem da mesma forma a esta questão nos versículos seguintes. Jesus diz em Mateus 16:28, que *“alguns”* dos que estavam ali presentes não provariam a morte, até que vissem vir o Filho do homem no seu reino. De seguida, passados seis dias, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, e sobem a um monte⁶.

“Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles; e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui; se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés, e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz⁷ que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo! Escutai-o.” (Mat 17:1-5)

De novo, Jesus faz menção da expressão *‘filho do homem’*. E como vimo acima, esta *‘vinda’* não é necessariamente uma referência ao segundo advento. Um pormenor de importância sobre este episódio, encontramos registado no evangelho de Marcos, em que Jesus diz aos discípulos que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do homem ressuscitasse dos mortos.

“E, descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do homem ressuscitasse dos mortos. E eles

⁵ Marcos 9:1; Lucas 9:27.

⁶ Tradicionalmente Tabor é o monte da Transfiguração. Outros sugerem que este monte era o Hermon.

⁷ Bat kol, lit. "filha da voz". Representa uma voz celestial que se manifesta para revelar a vontade de Deus, um julgamento divino ou um conselho.

retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dos mortos.” (Marcos 9:9-10)

A importância da ressurreição aqui mencionada, é feita porque a sua ‘vinda’, isto é, a ‘vinda’ para o Pai, como referido em Daniel 7:13, só se daria nessa altura. Aqui os Apóstolos têm um prenúncio das coisas vindouras, pois alguns deles como no caso de Judas⁸ morreram, sem antes terem visto esta ‘vinda’ do *filho do homem*. Era a este prognóstico que Jesus se referia, quando disse que ‘alguns’ dos que estavam ali presentes, não provariam a morte até que vissem ‘vir o Filho do homem no seu reino’⁹.

4. Mateus 24:34.

“Em verdade vos digo que não passará esta geração¹⁰ (γενεά - genea) sem que todas essas coisas se cumpram.”

Estas palavras de Cristo, são constantemente usadas para dizer que Jesus não voltou durante aquela geração, e assim alegar que Jesus prenunciou uma falsa profecia. Asseveramos que estas palavras são retiradas do seu contexto e isoladas para simplesmente atacar a veracidade de Cristo. Vejamos, portanto, ao que realmente Jesus se referia quando disse que esta ‘geração não passaria até que tudo se cumprisse’.

É imperativo contextualizarmos o texto em ordem de entendermos, por isso teremos de começar pelo capítulo 23 de Mateus.

“Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados! Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste! Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não

⁸ Mateus 27:5, relata a morte de Judas. Mateus 27:50, relata a morte de Jesus.

⁹ “Compreender o que é o Reino, deve esclarecer a confusão sobre o período de tempo a que se refere. O Reino de Deus aparece sempre que os indivíduos assumem o governo de Deus. Quando Mateus 7:21 é traduzido de volta para o hebraico, reconhece-se a sua forma proverbial, na qual não existe um tempo futuro real. A frase deve ser entendida assim: «Nem todo aquele que me diz: “Senhor, Senhor” entra no Reino dos Céus...». A segunda parte do versículo reflete igualmente a ideia do tempo presente: «mas aquele que está a fazer a vontade do meu Pai...» - Dr Robert L. Lindsey. ([The Kingdom of God: God's Power Among Believers | Jerusalem Perspective](#)).

¹⁰ γενεά - Idade, Geração: de (um suposto derivado de) genos; uma geração; por implicação, uma idade (o período ou as pessoas) — idade, geração, nação, tempo. ([Grego de Strong: 1074. γενεά \(genea\) -- Geração](#)).

vereis mais, até que digais: Bendito o que vem em nome do Senhor.” (Mat 23:37-39)

Depois, que Jesus prenuncia estas palavras, Ele ao afastar-se do templo, ainda diz mais:

“Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.” (Mat 24:2)

Uma vez que Cristo diz isto, os apóstolos mais tarde indagam sobre o que o Senhor queria dizer com aquelas palavras.

“E, estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo (αἰῶνος – aiōnos¹¹)?” (Mat 24:3)

Aqui encontramos a chave para compreendermos o que significa “*esta geração não passará*”. Encontramos no versículo 3, uma série de questões que os apóstolos fazem a Jesus:

- i) quando serão essas coisas.
- ii) que sinal haverá da tua vinda.
- iii) e do fim do mundo (αἰῶνος – aiōnos).

Cristo então, começa a responder a estas questões com um resumo geral sobre os acontecimentos futuros, do versículo 4 ao 14:

“Respondeu-lhes Jesus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo¹²; a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras; olhai não vos perturbeis; porque forçoso é que assim aconteça; mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino; e haverá fomes¹³ e terremotos¹⁴ em vários lugares. Mas todas essas coisas são o

¹¹ Do mesmo que *aei*; propriamente, uma idade; por extensão, perpetuidade; por implicação, o mundo; especialmente um período messiânico. Lit. “O fim da era ou fim dos tempos”.

¹² Poderemos associar esta perdição a indivíduos como: Simon bar Kokhba, Moisés de Creta, Sabbatai Zevi, entre outros. (ver [Lista de pretendentes judeus ao messias](#)).

¹³ Durante o cerco romano de Jerusalém no século I (70 d.C.), houve uma grande fome devido ao bloqueio romano e à grave escassez de alimentos. O historiador Josephus documenta que as pessoas recorriam a comer casca de árvore, couro e até relva, e que a fome foi tão severa que levou ao canibalismo.

princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão; e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos; e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim.” (Mat 24:4-14)

A seguir, Jesus passa a responder sobre a destruição do Templo em Jerusalém:

i) quando serão essas coisas.

“Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação¹⁵, predita pelo profeta Daniel (quem lê, entenda), então os que estiverem na Judeia fujam para os montes; quem estiver no eirado não desça para tirar as coisas de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias! Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado; porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria; mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias.” (Mat 24:15-22)

Depois, Jesus explica qual vai ser o sinal da sua segunda vinda:

ii) que sinal haverá da tua vinda.

“Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do filho do homem.” (Mat 24:27);
“Logo depois da tribulação daqueles dias¹⁶, escurecerá o sol, e a lua não

¹⁴ Os geólogos Jefferson B. Williams, Markus J. Schwab e A. Brauer examinaram distúrbios em deposições de sedimentos para identificar dois terremotos: um grande terremoto em 31 a.C. e outro, menor entre 26 e 36 d.C. (ver ainda [An early first-century earthquake in the Dead Sea](#)). Um terremoto notável no primeiro século deu-se em 62 d.C., um evento severo que devastou a cidade romana de Pompeia. Houve também um evento sísmico que atingiu a cidade de Antioquia em 115 d.C., e houve um grande terremoto em 365 d.C. que atingiu Creta, causando destruição generalizada.

¹⁵ A abominação de desolação, é uma referência a uma profanação futura ou passada do lugar santo, interpretada por muitos como estando relacionada com os exércitos romanos e os seus estandartes erguidos na área do templo durante a destruição de Jerusalém em 70 d.C. Alguns estudiosos também a associam a eventos anteriores, como Antíoco IV Epifânio profanando o Templo em 167 a.C.

¹⁶ Os dias aqui são relativos à segunda vinda, e não os dias imediatamente a seguir à destruição do segundo Templo.

dará a sua luz; as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados.¹⁷ Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus.” (Mat 24:29-31)

E por fim, Jesus fala do que vai acontecer durante o período do grande julgamento.

iii) e do fim do mundo (αἰῶνος – aiōnos).

“Quando, pois, vier o Filho do homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações; e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda.” (Mat 25:31-33)

Ao concluir as suas palavras ainda em Mateus 24, Cristo remata dizendo:

“Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão.” (Mat 24:34-35)

Portanto, o que se iria cumprir, durante o período da “geração” a que Jesus se refere é apenas a destruição do Templo, por algumas razões:

- i) o evangelho do Reino teria de ser pregado a todas as nações (Mat 24:14), algo que ainda não tinha sido concluído durante o primeiro século.
- ii) Jesus, fala sobre um castigo iminente que virá sobre o povo (Mat 23:35-36).

¹⁷ Esta profecia, é retirada do livro do profeta Joel cap. 2. Sabemos que isto é uma referência aos últimos tempos, pelo facto de o capítulo começar assim: “Porquanto eis que, naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativo de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá; e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra.” (Joel 2:1-2). Mais a frente o profeta diz: “Multidões, multidões no vale da decisão! porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. E o Senhor brama de Sião, e de Jerusalém faz ouvir a sua voz; os céus e a terra tremem, mas o Senhor é o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Assim vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte; Jerusalém será santa, e estranhos não mais passarão por ela.” (Joel 2:14-17). Um texto paralelo sobre os estranhos não mais passarem pela cidade Santa, encontramos em Apocalipse 21:24-27.

iii) Jesus não aparecerá até que eles aprendam a dizer *“baruch haba b’shem Adonai*, i.e. bendito, aquele que bem em nome do Senhor.” (Mat 23:39).

A destruição do Templo é a preocupação principal das questões que os discípulos fazem, pois eles levantaram estas perguntas devido ao que Jesus disse inicialmente que, *“não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada”*. O resto do que é dito, deve ser dividido corretamente, para não incorrerem no erro de compactar tudo num único evento dentro daquela geração. As palavras de Jesus sobre a destruição do Templo em 70 d.C. cumpriram-se, o que nos dá a garantia que o resto das suas palavras também se cumprirão.

5. Conclusão.

Depois de alguma análise a estes textos, poderemos dizer com confiança que as palavras de Cristo são mais complexas e profundas do que aparentam ser, e que devem ser consideradas com cautela, para não cairmos em erro. Existe na verdade, uma panóplia de opiniões e interpretações sobre os textos supramencionados. E, portanto, desejamos apenas clarear o entendimento acerca destas objeções com pontos que contradizem a tese de que o segundo advento de Jesus se daria ainda dentro do primeiro século. Se assim fosse, penso que não haveria necessidade de Cristo continuar a revelar profecias sobre o fim dos tempos, como acontece com o caso do livro de Apocalipse, que é tido pela maioria dos estudiosos, como tendo sido escrito no final do primeiro século, já depois da destruição do segundo Templo em Jerusalém. Se a volta de Jesus seria assim tão iminente, e se a destruição do Templo coincide praticamente com o segundo advento, então, não deveria ser necessário mais revelações, porque os relatos dos sinópticos, deveriam ser o suficiente para que os crentes ficassem preparados para a imediata vinda de Cristo. Mas esse não foi o caso, e Cristo continuou a revelar-se com novas informações acerca da sua segunda vinda e sobre eventos dos últimos tempos. O que nos dá a garantia, de que Jesus não estava a falar sobre a sua segunda vinda, ainda dentro do período daquela geração.